

R D2 14

DISPEČARSKI TRENAŽNI SIMULATOR ANALIZA ARHITEKTURE I PREGLED ALGORITAMA TOKOVA SNAGE

**VLADIMIR NEŠIĆ*, ĐORĐE JOVANOVIĆ, MATIJA ŽIVANOVIĆ
INSTITUT "MIHAJLO PUPIN"**

BEOGRAD

SRBIJA

Kratak sadržaj - Rad obuhvata kratku analizu realnog sistema daljinskog upravljanja trafostanicama (TS) srednjeg napona (SN). Analiziraju se potrebne performanse prenosnih puteva za razmenu podataka potrebnih za upravljanje i monitoring takvog sistema. Opisani su najčešće pojavljivani tipovi TS kada je u pitanju funkcija elektro-zaštite.

Data je arhitektura osnovnih delova SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) sistema na relaciji Dispečerski centar – trafostanice. Pod arhitekturom se podrazumeva blok dijagram procesa i razmena podataka između njih u realnom sistemu. Paralelno sa ovom analizom data je i analiza arhitekture „Dispečerskog Trenažnog Sistema“. Data je uporedna analiza simulacione i realne arhitekture Dispečerskog sistema. Objšnjene su sve prednosti i mane izabrane arhitekture.

Glavni deo funkcionalnosti Dispečerskog trenažnog sistema koji nedostaje realnom upravljačkom sistemu jeste proračun tokova energije. Radom je data pregled nekoliko poznatih algoritama tokova snage, date su glavne karakteristike i opisane osnovne prednosti i mane svakog od njih. Akcenat je stavljen na algoritme namenjene nebalansiranim radjanim distributivnim mrežama.

Ključne reči - SCADA, simulator, dispečer, distribucija, tokovi, snaga

1 UVOD

Kvalitet usluge elektro energetskog sistema se, pre svega, ogleda u neprekidnosti i kvalitetu napona električne energije isporučene krajnjim korisnicima. Neprekidnost isporučivanja električne energije, jednim delom, zavisi i od dispečera. Dispečer sa kvalitetnim znanjem i velikim iskustvom je u stanju da predupredi potencijalne ispaide i, u slučaju nastanka istih, u rekordno kratkom roku oporavi elektro energetski sistem u svojoj nadležnosti.

Dešava se da dispečeri, tokom svog radnog veka, ne prisustvuju nekim specifičnim situacijama u elektro mreži (sukcesivni ispadi ili velike havarije). Takođe, neka nekarakteristična stanja u EES-u se javljaju sa razmakom od više godina. Kao što se moglo pretpostaviti, usavršavanjem dispečara osetno se može uticati na unapređivanje i održanje kvaliteta usluge elektro energetske sistema. Sa jedne strane, pohađanjem stručnih seminara ili predavanja moguće je poboljšati znanje dispečara. Sa druge strane, obogaćivanje iskustva i uvežbavanje dispečara zahteva mnogo više vremena.

Gorepomenuti proces, uvežbavanja i sticanja iskustva, je moguće ubrzati. Ovo se može postići ponovnim izazivanjem, ili stvaranjem novih, kritičnih događaja. Naravno, preduslov za ubrzanje predstavlja postojanje kontrolisanog okruženja, u kome će se proces odvijati. Kao intuitivno rešenje se nameće računarski simulator celog sistema.

Da bi kvalitet simulacionog alata bio zadovoljavajući, korisnik sistema, u našem slučaju dispečer, mora imati utisak da manipuliše nad pravim sistemom, a ne na simulatoru. Ovo se postiže pažljivim izborom arhitekture simulatora i kvalitetnim algoritmima proračuna tokova snaga.

2 ARHITEKTURA STVARNOG SISTEMA

Na slici 1. dat je prikaz jednog SCADA sistema koji se sastoji iz jednog dispečerskog centra (DC) i dve TS. U DC se nalazi SCADA serverkoji komunicira sa svim TS koristeći standardne industrijske komunikacione protokole. Industrijski komunikacioni protokoli za ovu namenu obuhvataju: IEC 60870-5-101 i IEC 60870-5-104 protokole.

Kada je reč o TS, najčešće se sreću dva tipa - stariji i noviji tip. Kod starijeg tipa TS zaštitne funkcije obavljarelejnja zaštita starije tehnologije (elektromehaničke ili elektrostatičke). U slučaju novih TS, ulogu zaštitnih funkcija preuzimaju moderne mikroprocesorske zaštite i inteligentni elektronski uređaji (IED-ovi). Standardni komunikacioni protokoli koji se mogu zateći u ovakvim TS su: IEC 61850, IEC 870-5-103, SPA, DNP3, Modbus RTU, Modbus TCP i drugi.

Slika 1. Blok dijagram jednog SCADA sistema

U standardnoj konfiguraciji TS u Srbiji, ukupan broj signala po izvodnom polju kreće se, okvirno, od 50 do 150 signala, a prosečan broj izvodnih polja je oko 50.

Kada je u pitanju monitoring režim rada u starijem modelu TS, sa elektro mehaničkim zaštitama, signali se sa izvodnih polja žičano, preko signalnog ormana, dovode direktno na ulazne module RTU uređaja. Dalje, RTU uređaj signale distribuira do DC, odnosno SCADA centra (TS 1). Kada je reč o upravljanju, glavna razlika je u smeru protoka informacija, od DC ka TS. Komande se najčešće izdaju preko relejne logike dvostepenog tipa, kako bi se povećala pouzdanost kompletnog sistema.

Kod novijeg tipa TS realizacija je slična. Ključna razlika leži u načinu dovođenja signala. Naime, u ovakvoj realizaciji signali se ne dovode žičano, već se prosleđuju komunikacionim linijama, najčešće optikom, do samog izvodnog polja. Na izvodnim poljima se nalaze IED-ovi koji obavljaju zaštitne i upravljačke funkcije.

Rezimirajmo neke glavne karakteristike SCADA sistemima u DC srednjeg napona. Broj signala po TS je oko 5000, kako kontrolnih tako i upravljačkih. Tendencija je da se broj signala povećava sa migracijom TS srednjeg napona sa elektro-mehaničkih na mikroprocesorske zaštitne uređaje. Jedan DC može da ima na desetine TS srednjeg napona, a postoje i distribucije koje imaju i više stotina TS. Primer sinoptičke table Pančevačke distribucije se vidi sa slici 2.

Slika 2. Sinoptička tabla za DC Pančevo

3 ANALIZA ARHITEKTURE DISPEČARSKOG TRENAŽNOG SIMULATORA

Realizovana arhitektura predviđa dva glavna elementa. Sa jedne strane imamo upravljački deo, a sa druge strane simulacioni deo. Na slici3. vidi se direktna sprega između upravljačkog i simulacionog segmenta.

Uporedimo realizovanu arhitekturu sa arhitekturom ekvivalenta stvarnog sistema, prikazanog na slici 4. Opravdano se postavlja pitanje izostanka izdvojenog komunikacionog sloja koji je neizbežan element stvarnog sistema.

Osnov za izabrani pristup leži u tome što, na aplikativnom nivou, komunikaciona poruka ne sadrži identitet pošiljaoca. Drugim rečima, izlazni podaci simulitora elektroenergetskog sistema, koji predstavljaju ulazne podatke upravljačkog SCADA sistema, tretiraju se na isti način kao i podaci koji dolaze iz stvarnog pogona. Ovo znači da se vrednosti signalizacija i merenja dobijena simulacionim proračunom, takođe, arhiviraju i mogu obrađivati standarnim SCADA alatima.

Slika 3. Realizovana (centralizovana) arhitektura

Slika 4. Arhitektura ekvivalenta stvarnom sistemu

Iz gorepomenutih razloga, centar koji se koristi za obuku, u slučaju potrebe, može preuzeti ulogu rezervnog nadzornog centra, korišćenjem alternativnih komunikacionih puteva.

Mora se napomenuti da je projekat unifikacije SCADA centara srednjenaponske mreže Elektroprivredi Srbije imao značajan uticaj na arhitekturu dispečarskog trenatžnog simulitora. Naime, u okviru ovog projekta je izvršeno i modelovanje sistema. Napravljeni modeli u sebi sadrže i statičku šemu veza primarne opreme, odnosno relacijske veze između elemenata primarne opreme.

Jednoznačno se zna da li je neki prekidač povezan na neki rastavljač i koji je rastavljač povezan na koju sabirnicu itd. Svaki od unificiranih centara u svojoj bazi podataka sadrži svoj model. Zbog ovoga je odlučeno da će se simulacioni modul oslanjati na postojeći relacioni model SCADA servera. Na ovaj način je izbegnut posao ponovnog modelovanja celokupnog sistema samo za potrebe simulitora.

Razmotrimo još jednu razliku između pomenutih arhitektura. U slučaju distribuirane arhitekture, paralelizacija proračuna na virtualnim RTU-ovima predstavlja primamljivu mogućnost. Međutim, za to je potrebno zasebno konfigurirati svaki od RTU-ova, kao i njihovu komunikaciju sa SCADA sistemom.

Dodatno, razmotrimo situaciju kada postoji niz trafostanica povezanih preko 110kV strane, tj. kada postoje "prolazne" trafo stanice. Radi jednostavnosti, posmatrajmo slučaj "110kV linije" sa N

110/X trafostanica. Iz perspektive visokonaponske trafostanice (400 kV ili 220 kV), cela linija predstavlja opterećenje na jednom njenom izvodnom polju. Iz perspektive proračuna u svakoj od trafostanica, od interesa su snaga koju trafo stanica prima, snaga distribuirana lokalnim potrošačima i snaga koju trafostanica prosleđuje dalje niz liniju.

Kako bi zakon održanja energije nastavio da važi, očigledno mora postojati neki mehanizam koordinacije. Jedan način predstavlja međusobno sprezanje RTU-ova, što dodatno usložnjava ceo sistem. Drugi način predstavlja pokretanje zasebnog procesa na SCADA serveru koji će vršiti koordinaciju.

U ovom kontekstu centralozivana arhitektura predstavlja jednostavnije i brže rešenje.

5 PREGLED ALGORITAMA PRORAČUNATOKOVA SNAGA

Metodi proračuna tokova snage zauzimaju važno mesto u elektroenergetici. Ključni su zbog svoje uloge u studijama optimizacije.

Hronoločki gledano, najpre su se razvijali i primenjivali u visokonaponskim mrežama i sistemima prenosa. Pored strateškog značaja prenosnog sistema, ovo se može opravdati i time što se međunarodna trgovina električnom energijom odvija na ovom nivou.

Veliki broj ranih rešenja je bio baziran na matrici admitanse i Gaus-Seidel-ovom iterativnom postupku. U prvu grupu tehnika proračuna tokova snage mogu se svrstati tehnike zasnovane na Newton-Raphson metodi [2]. Najviše se primenjuju u prenosnim mrežama, koje se prema svojoj topologiji mogu svrstati u upetljane. Osnovni algoritam se može predstaviti u sledećoj formi:

$$\begin{bmatrix} \delta_{k+1} \\ |V|_{k+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \delta_k \\ |V|_k \end{bmatrix} - [J]^{-1} \begin{bmatrix} \Delta P_k \\ \Delta Q_k \end{bmatrix}, \quad (1)$$

gde je δ_i vektor faznih stavova napona u i -toj iteraciji, $|V|_i$ vektor amplituda napona u i -toj iteraciji, ΔP_i vektor odstupanja aktivne snage u i -toj iteraciji, ΔQ_i vektor odstupanja reaktivne snage u i -toj iteraciji, dok J predstavlja Jakobijevu matricu, jednačina (2).

$$[J] = \begin{bmatrix} J_{P\theta} & J_{PV} \\ J_{Q\theta} & J_{QV} \end{bmatrix}, \quad (2)$$

Prikazani elementi Jakobijeve matrice predstavljaju podmatrice parcijalnih izvoda, u skladu sa njihovim indeksima: $P\theta$ - parcijalni izvodi aktivne snage po faznom stavu napona, $Q\theta$ - parcijalni izvor reaktivne snage po faznom stavu napona, PV - parcijalni izvod aktivne snage po amplitudi napona i QV - parcijalni izvod reaktivne snage po amplitudi napona.

U sistemima prenosa električne energije, koji su u stacionarnom stanju, postoji izražena zavisnost aktivne snage od faznog stava napona, sa jedne strane, i reaktivne snage od amplitude napona, sa druge strane. Ovo je poslužilo kao osnov za raspregnutu tehniku: $J_{Q\theta} \approx 0$, $J_{PV} \approx 0$. Osim raspregivanja jednačina, dobit ove tehnike leži u smanjenju memorijske zahtevnosti za izvršavanje proračuna zbog proređene Jakobijeve matrice.

Takođe, uz dodatne aproksimacije, razvijena je i brza raspregnuta tehnika [3]. Kod ove tehnike, ubrzanje ima za posledicu smanjenu tačnost.

U druga grupu spadaju propagacione tehnike, namenjene rešavanju nebalansiranih radijalnih distributivnih mreža. Za razliku od prethodne grupe, često su bazirane na I i II Kirkhofovom zakonu. Uz izvesne modifikacije, u zavisnosti od posmatrane tehnike, moguće je slabo upetljane mreže prevesti u radijalne i primeniti metod propagacije.

Uz pretpostavku ravnog naponskog profila nominalne vrednosti na svim sabirnicama, algoritam propagacione tehnike predstavljene u [4] ima tri koraka:

1. Proračun struje i -tog čvora u tekućoj, k -toj, iteraciji na osnovu zadate snage čvora, S_i :

$$I_i^{(k)} = \left(\frac{S_i}{V_i^{(k-1)}} \right)^* - Y_i V_i^{(k-1)} \quad i = 1, 2, \dots, n \quad (3)$$

gde je $V_i^{(k-1)}$ napon i -tog čvora izračunat tokom $(k-1)$ iteracije, a Y_i ukupna admitansa koja se susiće u čvoru i .

2. Propagacija unazad: Počinje se od krajnjih čvorova i ide ka izvornom, primenjujući I Kirkhofov zakon za računanje vrednosti struja grana.
3. Propagacija unapred: Vrednosti napona čvorova se računaju polazeći od izvornog čvora ka krajnjim čvorovima, primenjujući II Kirkhofov zakon.

Kao kriterijum konvergencije izabrano je odstupanje izračunate aktivne i reaktivne snage na sabirnicama:

$$\Delta P_i^{(k)} = \text{Re}[S_i^{(k)} - S_i], \quad \Delta Q_i^{(k)} = \text{Im}[S_i^{(k)} - S_i], \quad (4)$$

gde se snaga izračunata snaga u k -toj iteraciji dobija kao:

$$S_i^{(k)} = V_i^{(k)} (I_i^{(k)})^* - Y_i |V_i^{(k)}|^2. \quad (5)$$

Uprokos nedostatku proračuna faznog stava, autori su se opredelili za realizaciju proračuna tokova snaga opisanim algoritmom. Prednosti ovakve metode se ogledaju u direktnoj primenljivosti na topologiju distributivnih mreža srednjeg napona, raspregnutnih jednačina, odsustva matričnog računa i pronalaženja izvoda. Ove prednosti u mnogome olakšavaju implementaciju i održavanje simulacionog paketa.

6 ZAKLJUČAK

Od prvog dana implementacije realnog SCADA sistema primetna je bila potreba za sistemom koji je identičan realnom i namenjen isključivo za obuku rukovodaca. U zadnjih godinu dana uloženi su značajni inženjerski naponi za realizaciju ovakvog sistema. Formiran je multidisciplinarni tim stručnjaka i primenjena su znanja iz različitih oblasti kao što su: energetika, relejna zaštita, performanse računarskih sistema, baze podataka, upravljanje u realnom vremenu itd.

Izabrano je tehničko rešenje koje omogućuje kratak razvojno-implementacioni period sa algoritmima zadovoljavajuće tačnosti. Zahvaljujući izabranoj arhitekturi simulacionog sistema omogućena je laka zamena algoritama proračuna tokova snaga. Tokom vremena, ovakav pristup će omogućiti usavršavanje alata i potencijalno proširivanje njegovih funkcija. Autori se nadaju da je

ovakvim pristupom u budućnosti moguće povezivati i upravljačke sisteme drugih proizvođača na ovaj sistem za simulaciju SN mreže.

ZAHVALNICA

Ovaj rad je delimično finansiran od strane Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije, Projekat III 42004.

LITERATURA

- [1] Rajković N, Tasić D, "DISTRIBUTIVNE I INDUSTRIJSKE MREŽE", "Akademska Misao", februar 2008.
- [2] Nguyen, H.L. Newton-Raphson Method in Complex Form. IEEE Trans. Power Syst. 1997, doi:10.1109/TDC.1996.547577.
- [3] Zimmerman, R.D.; Chiang, H.D. Fast decoupled power flow for unbalanced radial distribution systems. IEEE Trans. Power Syst. 1995, 10, 2045–2052
- [4] D. Shirmohammadi, H. W. Hong, A. Semlyen, and G. X. Luo, "A compensation-based power flow method for weakly meshed distribution and transmission networks," Power Systems, IEEE Transactions on, vol. 3, no. 2, pp. 753–762, May 1988.

**DISPATCHER TRAINING SIMULATOR
ARCHITECTURE ANALYSIS AND OVERVIEW OF POWER FLOW TECHNIQUES**

**VLADIMIR NEŠIĆ, ĐORĐE JOVANOVIĆ, MATIJA ŽIVANOVIĆ
INSTITUTE "MIHAJLO PUPIN"**

BELGRADE

SERBIA

Abstract - The paper starts off with an analysis of an actual distributed control system for medium voltage networks. Then, communication pathway performance analysis for monitoring and telecontrol is given. Next, the most common substation types are described, in respect to the types of the employed protective devices.

In the following section, a comparative analysis between the chosen architecture and the system equivalent architecture is presented. This includes process block diagrams as well as the data exchange diagram. Finally, an overview of popular power flow methods and techniques is given. In addition, advantages and disadvantages of the techniques are mentioned. Specifically, attention is given to the techniques for solving unbalanced radial distribution networks.

Key words - SCADA, simulator, operator, distribution, power, flow